

**ДИНАМИКА ПОЛОВЫХ ГОРМОНОВ В ВОССТАНОВИТЕЛЬНОМ
ПЕРИОДЕ ПОСЛЕ КЛИНИЧЕСКОЙ СМЕРТИ
(экспериментальное исследование)**

Карабаев Аминжон Гадаевич

д.м.н., доцент, заведующий кафедрой физиологии

Самаркандского Государственного Медицинского Университета

г. Самарканд, Узбекистан.

Почта: karabaev.aminjon@bk.ru ORCID: 0000-0002-3355-0741.

Ким Диана Владиславовна

Ассистент кафедры физиологии

Самаркандского Государственного Медицинского Университета

г. Самарканд, Узбекистан.

diok2509@gmail.com

Аннотация. В настоящее время механизмы развития постреанимационной болезни и развитие компенсаторных процессов при этом остаётся актуальной проблемой экспериментальной и клинической реаниматологии. **Целью исследования явилось** изучение содержания половых гормонов в плазме и темпов восстановления неврологического статуса в раннем постреанимационном периоде, после 5-минутной клинической смерти. Обследовано 20 животных мужского пола, перенесших под эфирным наркозом 5-минутную остановку сердца методом внутригрудного пережатия сосудистого пучка сердца и проведены реанимационные мероприятия. Содержание половых гормонов определяли с помощью ИФА у 5 интактных животных и 15 у которых была смоделирована постреанимационная болезнь. После реанимации состояние животных тяжелое; при изучении содержания гормонов через 6 часов, 12 часов и 24 часа было выявлено увеличение в крови содержания ФСГ, ЛГ, и тестостерона и активности и раздражительности животных.

Ключевые слова. Клиническая смерть, постреанимационная болезнь, половые железы, гормоны, фолликулостимулирующий гормон, лютеинизирующий гормон, тестостерон.

Во всем мире проводится ряд научных исследований по совершенствованию оценки нарушений эндокринной системы между анаболическими, катаболическими и кинетическими системами, при воздействии различных экстремальных факторов. [5; 8; 12; 13; 14]. В настоящее время не ясна динамика изменения содержания репродуктивных стероидных гормонов в организме, при постренимационных состояниях. Вместе с тем, в экспериментальных исследованиях показана динамика морфофункциональных изменений в гипоталамо-гипофизарной системе, а также постренимационное защитное действие эстрогенных гормонов, прогестерона, а также тестостерона, введенные парентеральным путем [1;2;18;9;10;15;16;17]. Анализ литературы показывает, что исследования дисфункций эндокринной системы в период постренимационной болезни, изучены лишь некоторые железы; то есть гипоталамо-гипофизарная нейросекреторная система, надпочечники, щитовидная железа, поджелудочная железа в процессе клинической смерти и постренимационной болезни изучены частично [3; 5; 8].

В мире осуществляются определенные мероприятия по созданию системы здравоохранения, обеспечивающей радикальное увеличение качества и эффективности медицинской помощи населению, включающей в себе раннюю диагностику, эффективное лечение, профилактику и снижение осложнений различных соматических заболеваний. Исходя из обозначенных задач целесообразно проведение научных исследований, направленных на оценку нарушений репродуктивной системы в постренимационном периоде. Однако динамика изменений морфофункционального характера синтеза и секреции мужского гормона тестостерона до конца не изучена и остаётся актуальной проблемой.

Цель исследования. Выявить реактивность репродуктивной системы самцов в раннем постренимационном периоде.

Объект исследования. В связи с поставленной задачей, проведено исследование на 20 беспородных крысах-самцах массой тела 160-170 гр. Из них: 5 интактные, 15 экспериментальные крысы, у которых проведено исследование реактивности репродуктивной системы, после моделирования постренимационной болезни [7].

Методы исследования. Для достижения цели и решения задачи использованы экспериментальные, морфологические, иммуноферментные методы.

Полученные результаты и их обсуждение. При исследовании реактивности репродуктивной системы у интактных крыс (Таблица №1) содержание Фолликулостимулирующего гормона (ФСГ), Латинизирующего гормона (ЛГ), содержание

тестостерона на фоне умеренной морфофункциональной активности β и d- базофильных клеток аденогипофиза, находятся в стадии умеренного функционирования.

Таблица №1

Гормоны	Показатель
Фолликулостимулирующий гормон (ФСГ)	0,13 ± 0,015 mlU/ml.
Лютеинизирующий гормон (ЛГ)	0,43± 0,01 mlU/ml,
Тестостерон	5,04± 0,03 nmol/l

После наступления клинической смерти через 5 минут (График №1) определено: увеличение содержания ФСГ ($P>0,05$) ЛГ($P<0,05$), а также количество тестостерона ($P<0,05$). Такое состояние говорит о активации гипоталамо-гипофизарной системы, направленную на секрецию тестостерона в кровь, для адаптации организма, при воздействии такого фактора как клиническая смерть.

ДИНАМИКА ИЗМЕНЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ПОЛОВЫХ ГОРМОНОВ В ПОСТРЕАНИМАЦИОННОМ ПЕРИОДЕ

График №1. Динамика изменения содержания половых гормонов в постреанимационном периоде.

В раннем постреанимационном периоде через 6 часов после оживления определено дальнейшее увеличение содержания ФСГ ($P>0,05$), но показатель по сравнению с

интактными крысами незначительно, а содержание ЛГ и тестостерона увеличено значительно ($P<0,05$) вид животных неопытный отмечается выраженная отдышка.

Через 12 часов в динамике гормонального статуса определено дальнейшее увеличение содержания ФСГ ($P<0,05$) ЛГ, а также количество тестостерона ($P<0,01$), по сравнению с интактными и перед идущими группами. Животные стали относительно активные.

На 24 часу постреанимационной болезни выявлена увеличение содержания ФСГ($P<0,01$) ЛГ($P<0,001$), и количество тестостерона ($P<0,001$) по сравнению с интактными животными. Животные стали активные раздражительными. Если интерпретировать полученные данные с данными Горизонтова П.Д. то, гормоны ответственные за репродуктивное состояние, участвуют в стадии адаптации, в период постреанимационной болезни [4].

На основании полученных данных можно сделать следующие выводы:

1. Репродуктивная система у интактных крыс находится в состоянии умеренного функционирования, для обеспечения синтеза и секреции тестостерона.

2. В раннем постреанимационном периоде увеличение синтеза и секреции ФСГ, ЛГ, тестостерона скорее всего направлено для компенсации синтеза репродуктивных структур клеток организма.

Литература

1. Волков А. В. Влияние гормонов на процессы восстановления после клинической смерти в эксперименте. Патол. физиология и эксперим. терапия 1987; 3: 27—30.

2. Волков А. В., Аврущенко М. Ш., Горенкова Н. А., Заржецкий Ю. В. Значение полового диморфизма и репродуктивных гормонов в патогенезе и исходе постреанимационной болезни. Общая реаниматология 2006; 2 (5—6): 70—78.

3. Волков А.В., Мороз В.В., Ежова К.Н., Заржецкий Ю.В. Роль половых стероидов в восстановительном периоде после клинической смерти (экспериментальное исследование). *Общая реаниматология*. - 2010. 4(1):-С.1-18
4. Горизонтов П.Д. Стресс и система крови / П. Д. Горизонтов, О .И. Белоусова, М.И. Федотова. - М.: Медицина, АМН СССР, 1983. -240 с.
5. Заречнова Н.Н., Слынько Т.Н. Влияние горной гипоксии на органы эндокринной системы при недостаточности гормонов надпочечника и поджелудочной железы // *Вестник новых медицинских технологий. Электронное издание-2018. №4* .-С.3-10.
6. Карабаев А. Г. Взаимоотношение реактивности вегетативной нервной системы и морфофункциональной активности базофильных клеток аденогипофиза в постреанимационном периоде // *Наука и мир*. – 2020. – №. 3-1. – С. 55-61.
7. Корпачев В. Г., Лысенков С. П., Тель Л. З. Моделирование клинической смерти и постреанимационной болезни у крыс. *Патол. физиология и эксперим. терапия* 1982; 3: 78—80.
8. Якимов И. А, Логинова Е. С. Анализ изменений уровня гормонов щитовидной железы при некоторых видах смерти//*Журн: Альманах современной науки и образования*. - 2017.№ 6.- С.91-92
9. Bhasin, S. Testosterone therapy in men with hypogonadism / S. Bhasin, J.P. Brito, G.R. Cunningham et al. // *An Endocrine Society clinical practice guideline. J. Clin. Endocrinol. Metab.*– 2018. - Vol. 103 – P.1715–1744.
10. Garcia-Segura L. M, Azcoitia I., DonCarlos L. L. Neuroprotection by estradiol. *Progress in Neurobiology* 2001; 63 (1): 29—60.
11. Hernández-Hernández, J.M. Kisspeptin Stimulatestion of Luteinizing Hormone (LH) during Postpartum Anestrus Continuous and Restricted Suckling / J.M. Hernández-Hernández Becerril-érez et al. // *Animals (Basel)*. – 2021. – Vol.11 – P.1-8.
12. Karabaev A.G. et al. Reactivity of the supraoptic, arcuate nucleus of the hypothalamus and the B-and D-basophilic cells of the adenohipophysis in the early postreanimation period // *European Journal of Molecular & Clinical Medicine*. – 2021. – Т. 8. – №. 3. – С. 954-957.
13. Karabaev A.G. Relationship between the reactivity of the autonomic nervous system and the morphofunctional activity of basophilic cells of the adenohipophysis in the post-resuscitation period. // *Science and World International scientific journal*- 2020. 3 (79). P.55-62.

14. Karabayev A. G., R. I. Isroilov. Morphofunctional Changes in Basophilic Cells of the denohypophysis during Post-resuscitation Disease // Journal of Advances in Medicine and Medical Research- 2020. 32 (8).p.130-135.

15. Mirone, V. European Association of Urology Position Statement on the role of the urologist in the management of male hypogonadism and testosterone therapy / V. Mirone, F. Debruyne, G. Dohle et al. // Eur. Urol. – 2017. - Vol. 72 – P.164–167.

16. Mulhall, J.P. Evaluation and management of testosterone deficiency / J.P. Mulhall, L.W. Trost, R.E. Brannigan // AUA guideline. J. Urol. – 2018. - Vol. 200 – P.423–432.

17. Oberbeck R., Dahlweid M., Koch R. et al. Dehydroepiandrosterone decreases mortality rate and improves cellular immune function during polymicrobial sepsis. Crit. Care Med. 2001; 29 (2): 380—384.

18. Roof R. L, Hall E. D. Gender differences in acute CNS trauma and stroke: neuroprotective effects of estrogen and progesterone. J. Neurotrauma 2000; 17 (5): 367—388.